

**Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral
en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora.**

***Prevalence of mental health, psychological capital, and job satisfaction
among Ecuadorian teachers in the canton of Zamora.***

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda

RESUMEN

En la actualidad, los docentes se exponen a diferentes estímulos los cuales conllevan a situaciones de estrés, depresión que pueden afectar su salud mental, así se planteó realizar la investigación sobre la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en Zamora durante 2023, el objetivo general determinó la prevalencia de la salud mental, el capital psicológico y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos. Este proceso se realizó a través de un enfoque cuantitativo, no experimental, con un diseño transversal y descriptivo, con una muestra de 58 docentes utilizando dos instrumentos, el cuestionario de satisfacción laboral de García (1958) y el SWS-Survey de Gutiérrez y Ostermann (1999). Los resultados destacan que la mayoría de los docentes experimentaron niveles leves de estrés, ansiedad y depresión, evidenciando eficaz manejo de las situaciones cotidianas que inciden en su salud mental. En cuanto al capital psicológico y la satisfacción laboral los participantes mantienen niveles positivos en dimensiones claves, concluyendo que la salud mental es importante en el bienestar general de los docentes y su impacto en un entorno educativo saludable.

Palabras clave: Docentes, salud mental, satisfacción laboral, capital psicológico.

research was proposed to investigate the prevalence of mental health and job satisfaction in Ecuadorian teachers in Zamora during 2023. The general objective aimed to determine the prevalence of mental health, psychological capital, and job satisfaction in Ecuadorian teachers. This process was carried out through a quantitative, non-experimental approach, with a cross-sectional and descriptive design, involving a sample of 58 teachers. Two instruments were utilized: García's Job Satisfaction Questionnaire (1958) and Gutiérrez and Ostermann's SWS-Survey (1999). The results highlight that the majority of teachers experienced mild levels of stress, anxiety, and depression, demonstrating effective management of everyday situations that impact their mental health. Regarding psychological capital and job satisfaction, participants maintain positive levels in key dimensions, concluding that mental health is crucial for the overall well-being of teachers and its impact on a healthy educational environment.

Keywords: Teachers, mental health, job satisfaction, psychological capital.

ABSTRACT

Currently, teachers are exposed to different stimuli that lead to situations of stress and depression, which can affect their mental health. Thus, the

1. INTRODUCCIÓN

La investigación se enfoca en la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en Zamora durante 2023. Dada la influencia crucial de los docentes en la formación de nuevas generaciones, se reconoce la carga significativa de responsabilidades laborales que enfrentan, generando estrés y agotamiento emocional. Los cambios recientes en el entorno educativo, como la transición a la educación en línea, han acentuado estas presiones. Se destaca la relación crítica entre la salud mental, satisfacción laboral y calidad educativa, motivando la identificación de necesidades específicas de los docentes para informar políticas y programas de apoyo. Este estudio busca no solo determinar la prevalencia de variables como ansiedad, depresión y estrés, sino también comprender el capital psicológico y niveles de satisfacción laboral, reconociendo la importancia de abordar la salud mental y bienestar laboral de los docentes en pro de una sociedad equitativa y sostenible.

Así, para evaluar la problemática se establecieron las variables de la salud mental, satisfacción laboral y capital psicológico, en el ámbito de la salud mental,[AS2.1] el análisis de indicadores es esencial para evaluar el bienestar emocional. Huarcaya (2020) en su

investigación destaca que el 13,8% de las personas objeto de estudio presentaron síntomas depresivos leves; el 12,2%, síntomas moderados; y el 4,3%,síntomas graves, además se observaron mayores niveles de depresión en los varones y en personas con molestias físicas. La importancia de estos indicadores, que son medidas objetivas o subjetivas que reflejan el estado psicológico y emocional de una población específica.

En cuanto a la depresión, se destaca su impacto significativo en la vida cotidiana y la importancia de abordarla adecuadamente. La investigación desarrollada por Prieto et al. (2020) estuvo conformada por 565 adultos (382 mujeres y 183 hombres), en la cual utilizaron un instrumento de Escala de Ansiedad (EAL-20), la Escala de Psicología Depresiva (EPD-6) resaltan la depresión como un indicador importante de problemas de salud mental y física, además de no encontrar diferencias significativas entre géneros.

El estudio realizado por Botero et al. (2019) determinó en las personas objeto de estudio que durante las personas que en su niñez sufrieron agresión física y mental presentan depresión en un 61% de los casos analizados, en personas sometidas a violencia doméstica durante la infancia presentaron depresión en un 55% y ansiedad 62%, mientras

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. que el 56% de las personas presentaron signos clínicos de depresión, mostrando relación significativa con las necesidades de salud física insatisfechas, además la investigación sugiere que la depresión puede afectar a diferentes grupos de personas, como jóvenes y ancianos, con implicaciones específicas en el rendimiento escolar, las relaciones sociales y la salud general.

En relación con el estrés, Raggio et al. (2021) una muestra de 558 personas, quienes fueron encuestados en formato digital, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, con el Cuestionario de Autorreporte (OPS, 1983); cuyos resultados fueron: sentirse nervioso, tenso o aburrido (53,68%); dormir mal (44,26%); haber perdido interés en las cosas (40,14%); sentirse triste (39,42%) y cansarse con facilidad (39,42%). De esta manera se enfatiza su naturaleza como respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes. El estrés crónico se ha vinculado a problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y depresión, así Cuamba y Zazueta (2021) en su investigación con 688 participantes fueron aplicados la Escala de Medida de los Síntomas Transversales de Nivel 1 del DSM-5 se obtuvo que el 27.9% tenía depresión leve, 16.7% depresión moderada y el 6,3% depresión grave, es por ello que los efectos negativos del estrés no se limitan al

ámbito mental, ya que también pueden tener consecuencias físicas graves.

La investigación se orientó hacia la obtención de respuestas concretas a través de la aplicación de cuestionarios y escalas validadas. Estos instrumentos de medición cuantitativa se desplegaron de manera estructurada y sistemática, ofreciendo así un abordaje detallado de las variables de interés capturando la complejidad de su realidad laboral. De esta manera con los antecedentes o investigaciones anteriores, se procede a realizar la investigación a través de un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, observando enfoques en su entorno natural, utilizando un diseño de investigación transversal y descriptivo. Se propuso determinar la prevalencia de la salud mental, el capital psicológico y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en Zamora durante el año 2023. La metodología involucró la aplicación de instrumentos de medición cuantitativa validados, como cuestionarios y escalas[AS3.1], para recopilar datos de manera estructurada y sistemática. Se destacó la importancia de este enfoque para obtener información numérica objetiva sobre las variables de interés. La investigación, al ofrecer una comprensión profunda de estos aspectos, contribuye significativamente a la generación de conocimiento aplicable en el

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. ámbito educativo. Los resultados obtenidos no solo benefician a los docentes al proporcionar información valiosa para el desarrollo de estrategias de bienestar, sino que también poseen implicaciones más amplias al influir en políticas y prácticas que pueden mejorar la calidad de vida laboral y, por ende, impactar positivamente en la sociedad en su conjunto.

Durante el desarrollo de este trabajo, se encontraron diversas facilidades y oportunidades que contribuyeron al avance de la investigación. Entre estas, se destacan el acceso a instrumentos de medición validados, la colaboración de docentes dispuestos a participar en el estudio y la disponibilidad de recursos tecnológicos para la recolección de datos de manera eficiente.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

El enfoque de investigación cuantitativo en la investigación titulada "Prevalencia de la salud mental y satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en la ciudad de Zamora del 2023" se caracteriza por el uso de métodos y técnicas de recolección de datos cuantitativos para obtener información numérica y objetiva sobre la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral de los docentes ecuatorianos. En este enfoque, se empleará un diseño de investigación

estructurado y sistemático para recopilar datos cuantitativos de manera estandarizada. Se utilizarán instrumentos de medición validados y estandarizados, como cuestionarios y escalas de medición cuantitativa, cuestionario Ad Hoc sociodemográfico y laboral, escala de depresión, Ansiedad y Estrés DASS para evaluar las variables de interés, como los trastornos de salud mental y la satisfacción laboral.

Población y muestra:

Para calcular la muestra, se empleó la fórmula de muestra finita que considera el tamaño de la población. Los valores dados son: $z = 1.96$ (correspondiente al nivel de confianza del 95% para una distribución normal estándar de dos colas), $p = 0.5$ (que representa la proporción esperada de la característica de interés, en este caso, la prevalencia de salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral), $q = 0.5$ (el complemento de p), y un error máximo permitido de 0.05.

Por lo tanto, el tamaño de muestra necesario para este estudio consistió en un total de 70 docentes ecuatorianos de la ciudad de Zamora, de los cuales 58 fueron válidos. Estos docentes fueron seleccionados de manera aleatoria y son una parte representativa de la población total de 2169 docentes. El tamaño de muestra fue calculado utilizando la fórmula de

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. muestra finita, considerando un nivel de confianza del 95% y un error máximo permitido del 0.05.

Instrumentos de recolección de datos:

Para la investigación sobre la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos, se utilizaron dos instrumentos de recolección de información similares a los empleados en el estudio mencionado anteriormente.

La medición del nivel de satisfacción laboral se llevó a cabo utilizando el "Cuestionario de Satisfacción Laboral de García y García (1985)". Este instrumento consta de 22 reactivos en formato tipo Likert de 5 respuestas, donde el nivel 1 representa el nivel de satisfacción más bajo y el nivel 5 el más alto. Evalúa cuatro áreas de la satisfacción laboral: relaciones con el jefe y compañeros, percepciones y satisfacción laboral y salud mental con el trabajo mismo. Los criterios de interpretación del nivel de satisfacción laboral en la escala se definen de la siguiente manera: 1 = muy baja, 2 = baja, 3 = moderada, 4 = alta y 5 = muy alta.

Por otro lado, la medición de los índices de salud mental se realizó mediante el "SWS-Survey" de Gutiérrez y Ostermann (1999), mencionado en la investigación de Linares (2014). Este instrumento tiene como objetivo

evaluar y diagnosticar la salud mental, el estrés y el apoyo en el trabajo. Consiste en 138 reactivos para la subescala de salud mental deficitaria (SMD). La forma de aplicación es autoadministrada, utilizando papel y lápiz, y el formato de respuesta es tipo Likert de 5 opciones, que van desde "Nunca" hasta "Muy Frecuentemente".

Estos instrumentos fueron utilizados en el estudio para recopilar información sobre el nivel de satisfacción laboral y la salud mental de los docentes ecuatorianos. Mediante su aplicación y análisis, se buscó obtener datos relevantes para comprender la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral en este grupo específico de profesionales.

Procedimiento de recolección de datos:

Para llevar a cabo la recolección de información sobre la prevalencia de la salud mental y la satisfacción laboral en docentes ecuatorianos, se siguió el siguiente procedimiento:

Selección de la muestra: Se realizó un proceso de selección de una muestra representativa de docentes ecuatorianos, tomando en cuenta diferentes regiones geográficas, niveles educativos y tipos de instituciones educativas (públicas y privadas) para obtener una muestra diversa y representativa de la población objetivo.

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora.

Consentimiento informado: Antes de recopilar los datos, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Se les proporcionó información clara y detallada sobre el propósito del estudio, los instrumentos utilizados, la confidencialidad de los datos y los derechos de los participantes. Solo aquellos que otorgaron su consentimiento participaron en el estudio.

Aplicación del Ad Hoc: El propósito del cuestionario Ad Hoc fue recopilar información relevante sobre la salud mental y la satisfacción laboral de los docentes ecuatorianos en el contexto de su trabajo. Consta de una serie de preguntas cuidadosamente diseñadas que abordan aspectos específicos relacionados con la salud mental y la satisfacción laboral. Estas preguntas abarcan áreas como el nivel de estrés percibido, la satisfacción con las condiciones de trabajo, la relación con los estudiantes y colegas, la carga de trabajo, la autonomía profesional u otros factores relevantes para la salud mental y la satisfacción laboral de los docentes.

Aplicación del Cuestionario de Satisfacción Laboral de García y García: Se administró el cuestionario de satisfacción laboral a los docentes seleccionados. Se entregaron copias impresas del cuestionario y

se les instruyó sobre cómo completarlo. Cada reactivo presentaba cinco opciones de respuesta en formato tipo Likert, que iban desde el nivel 1 (muy baja satisfacción) hasta el nivel 5 (muy alta satisfacción). Se les indicó a los participantes que seleccionaran la opción que mejor reflejara su nivel de satisfacción en cada ítem.

Aplicación del SWS-Survey de Gutiérrez y Ostermann: Se administraron las dos subescalas del SWS-Survey a los docentes proporcionándoles copias impresas de las subescalas y se les instruyó sobre cómo responder a los ítems. Cada reactivo presentó cinco opciones de respuesta en formato Likert, que iban desde "Nunca" hasta "Muy Frecuentemente". Los participantes debían seleccionar la opción que mejor describiera su experiencia en relación con cada ítem.

Análisis de datos: Una vez recopilados los cuestionarios completos se procedió a realizar el análisis de datos. Para el cuestionario de satisfacción laboral, se calcularon las puntuaciones totales y las puntuaciones promedio para cada una de las áreas evaluadas (relaciones con el jefe y compañeros, percepciones y satisfacción laboral, salud mental y el trabajo mismo). Para el SWS-Survey, se calcularon las puntuaciones totales

para la subescala de salud mental deficitaria y la subescala de salud mental.

Interpretación de resultados: Con base a los criterios de interpretación establecidos para cada escala, se interpretaron los resultados obtenidos; Analizando la prevalencia de diferentes niveles de satisfacción laboral y salud mental en los docentes ecuatorianos. Los resultados se presentaron de manera descriptiva, resaltando los principales hallazgos y tendencias observadas.

3. RESULTADOS

Se realizó el análisis retrospectivo en la muestra de docentes que participaron de este estudio, en el cual se midieron las variables de estrés, ansiedad y depresión en niveles leves, moderados y severos. Además de la media respecto al capital psicológico y la satisfacción laboral de estos profesionales. Estos resultados son:

Tabla 1 Percepción de salud mental en docentes

Variable		N	%
Estrés	Leve	44	75.9%
	Moderado	9	15.5%
	Severo	5	8.6%
Ansiedad	Leve	26	44.8%
	Moderado	12	20.7%
	Severo	20	34.5%
Depresión	Leve	35	60.3%
	Moderado	15	25.9%
	Severo	8	13.8%

Nota: N =Frecuencia; %=Porcentaje

Al analizar la salud mental de los docentes se exploraron tres variables: estrés, ansiedad y depresión. El porcentaje más alto en estrés es del 75.9% con un nivel leve que sugiere que los docentes no tienen mayores complicaciones sobre esta variable y no llega a afectar significativamente su salud mental, seguido de un 15.5% que reportó niveles moderados de estrés debido a cargas de trabajo, problemas de disciplina y presión académica, manifestando síntomas como fatiga y agotamiento emocional. Además, un 8.6% experimentó estrés severo, vinculado a la sobrecarga laboral y conflictos personales, con síntomas graves como ataques de pánico y depresión. Esta preocupante proporción destaca la urgente necesidad de brindar apoyo para preservar la salud mental, evitando impactos negativos en la calidad de vida y desempeño laboral.

En cuanto a la ansiedad de los docentes participantes, el 44.8% tuvo niveles leves, representando gran parte de la muestra, estos niveles son comunes y a menudo son parte normal de la vida. Pueden estar relacionados con situaciones que no necesariamente indican un problema grave, además, el 34.5% reportó niveles severos, revelando desafíos significativos en su bienestar psicológico, con causas que incluyen sobrecarga de estrés laboral y problemas personales, incluso con

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. síntomas graves como ataques de pánico y depresión impactan negativamente en su calidad de vida y desempeño laboral. Además, el 20.7% manifestó ansiedad moderada, indicando síntomas tempranos relacionados con la carga de trabajo y la presión por cumplir con expectativas académicas, lo que puede afectar su bienestar emocional y rendimiento. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar la ansiedad en el ámbito educativo con apoyo y recursos adicionales para preservar la salud mental de los docentes y su capacidad para enseñar de manera efectiva.

Finalmente, un 60.3% de los docentes expresaron niveles leves de depresión, indicando que la carga emocional es normal, además el 25.9% expresaron niveles moderados de depresión, lo que indica una carga emocional que podría afectar su bienestar y desempeño laboral debido a factores como desafíos personales y familiares, situaciones complicadas en el trabajo, entre otras, que conllevan a síntomas como tristeza persistente y pérdida de interés en el trabajo. Además, el 13.8% presenta depresión severa, resaltando la urgente necesidad de abordar la salud mental de los docentes desde el punto de vista profesional y evitar situaciones como pensamientos suicidas u otras complicaciones. Estos hallazgos enfatizan la importancia de proporcionar apoyo y recursos para garantizar

la salud mental de los docentes y su capacidad para desempeñar su trabajo eficazmente en el ámbito educativo.

Tabla 2 Capital Psicológico en docentes

	Media	Máximo	Mínimo	Desviación estándar
Eficacia	31.25	42.00	24.00	7.12
Esperanza	31.53	42.00	24.00	6.99
Resiliencia	29.94	41.00	24.00	5.60
Optimismo	27.50	41.00	24.00	4.38
Capital psicológico	124.75	168.00	96.00	26.70

Nota: M= Media; Máx= Máximo; Mín= Mínimo; DT= Desviación típica

Los resultados de la medición del capital psicológico de los docentes muestran en eficacia un promedio de 31.25, superando el punto de referencia mínimo que es 24, lo que refleja una mayor confianza en su capacidad para afrontar desafíos profesionales. Este aumento en la autoeficacia puede deberse al apoyo institucional, formación adecuada y sensación de dominio en su rol docente. Las consecuencias incluyen un mejor desempeño laboral, mayor resistencia al estrés y mayor motivación, lo que, en última instancia, mejora la calidad de la enseñanza y el bienestar de los docentes en el entorno educativo.

En relación a la esperanza, los resultados revelaron una media de 31.53, superando el punto de referencia de 24. Esto indica que los docentes tienen una mayor esperanza en su futuro y en su capacidad para

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. superar obstáculos en su vida profesional. Esta mayor esperanza puede estar influenciada por factores como el apoyo social, satisfacción en el trabajo y metas alcanzables. Las consecuencias incluyen una mayor resistencia al estrés, adaptabilidad al entorno educativo y mayor motivación para enfrentar desafíos laborales, contribuyendo a un ambiente educativo más positivo y al bienestar de los docentes en su rol profesional.

En cuanto a la resiliencia, la media fue de 29.94, ligeramente superior al punto de referencia de 24. Aunque no es significativamente alta, sugiere que los docentes tienen mayor capacidad de recuperación frente a la adversidad. Reforzar la resiliencia entre los docentes les permitirá adaptarse mejor a las demandas de su profesión y manejar situaciones difíciles con mayor habilidad. Esto podría tener un impacto positivo en su bienestar emocional, mantener un rendimiento laboral constante y afrontar los desafíos educativos con mayor responsabilidad.

En lo que respecta al optimismo, se obtuvo una media de 27.50, la cual supera el punto de referencia establecido en 24. Estos resultados indican que los docentes muestran un nivel más alto de optimismo o, al menos, se perciben a sí mismos de esta manera. En otras

palabras, esta faceta del capital psicológico se encuentra en buen estado, sin mostrar señales de complicaciones significativas. Un mayor optimismo puede contribuir a un mejor afrontamiento del estrés laboral, una mayor resiliencia emocional y una visión más positiva de su profesión.

Finalmente, el capital psicológico de los docentes se sitúa en 124.75, superando el punto de referencia establecido en 96. Estos resultados, significan que estos profesionales cuentan con recursos emocionales y mentales para afrontar las demandas de su labor. Un mayor capital psicológico refleja un conjunto de características positivas, como autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo, que pueden contribuir a su bienestar emocional y su capacidad para enfrentar con éxito los desafíos educativos.

Tabla 3 Satisfacción laboral en docentes

	M	Máx.	Mín.	DT
Satisfacción intrínseca	36.10	49.00	28.00	7.09
Satisfacción extrínseca	35.39	49.00	32.00	7.07
Satisfacción general	71.50	98.00	60.00	13.99

Nota: M= Media; Máx= Máximo; Mín= Mínimo; DT= Desviación típica

En cuanto a la satisfacción intrínseca, la media se sitúa en 36.10, mayor al puntaje referencial de 28, lo que implica que los docentes encuentran satisfacción en las tareas y

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. responsabilidades inherentes a su profesión, como la enseñanza y el impacto positivo en los estudiantes. Esto sugiere que los docentes experimentan un grado razonable de satisfacción extrínseca en su trabajo, la cual puede estar vinculado a factores externos como el salario, las condiciones laborales y el reconocimiento.

Finalmente, en cuanto a la satisfacción laboral general, con una media de 71.50, supera ampliamente el punto de referencia de 60. Esto significa que los docentes se sienten generalmente satisfechos con su trabajo, lo que sugiere que estos profesionales encuentran una fuente de satisfacción tanto en los aspectos internos de su trabajo como en los factores externos relacionados con él.

4. DISCUSIÓN

La investigación realizada en el presente estudio tiene como objetivo principal determinar la prevalencia de la salud mental, el capital psicológico y satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en la ciudad de Zamora durante el año 2023. A través de esta investigación, se busca conocer sobre la situación de los docentes ecuatorianos en el contexto específico de Zamora, con el fin de comprender mejor los desafíos a los que se enfrentan y, en última instancia, ofrecer información que pueda contribuir a mejorar sus

condiciones laborales y su calidad de vida. Los resultados son:

El primer objetivo fue determinar la prevalencia de las variables de salud mental (ansiedad, depresión, estrés) en docentes, los resultados muestran que el 75.9% de los docentes experimentaron un nivel leve de estrés, el 44.8% obtuvo un nivel leve en ansiedad y un 60.3% un nivel leve en depresión, todos los resultados se vinculan a un manejo bueno en la resiliencia y la capacidad para manejar situaciones de salud mental de manera efectiva. En contraste con la investigación de Lapo y Medina (2022) cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de problemas de salud mental en docentes, según sus características sociodemográficas en una población de 303 docentes de colegio a través de la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21), concluyó que la variable que más sobresalió en su estudio fue la ansiedad con un 21.8% de los casos, seguido de niveles de depresión encontrados en un 14.4% de los docentes y 9.9% de niveles leves de estrés. En cambio la investigación de Calva (2018) con el objetivo de determinar la prevalencia de estrés y su relación con factores psicosociales en docentes, a través de una muestra de 100 docentes universitarios, utilizando la escala sociodemográfica y de salud, la escala de estrés percibido (PSS-14) y el cuestionario de salud

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. del paciente de depresión y ansiedad (PHQ-4), mostrando una media de 124.5, lo que supera el punto de referencia de este instrumento, mostrando que los docentes tienden a mantener niveles buenos de capital psicológico. Al comparar estos resultados con investigaciones previas, se encuentran similitudes y diferencias significativas. En primer lugar, el estudio de Vásquez (2021) con el objetivo de describir la relación entre burnout, satisfacción laboral y capital psicológico en la región de Maule, a través de una población de 86 docentes, utilizó el cuestionario de Satisfacción laboral (S20-23), mostrando que al menos el 90% de los docentes manifiestan buen nivel de satisfacción laboral, lo que sugiere que el capital psicológico en términos de satisfacción laboral es consistente entre ambas investigaciones. Sin embargo, en el estudio de Salessi (2022) que tuvo como objetivo explorar el capital psicológico, compromiso afectivo y satisfacción laboral en una muestra de 244 docentes de escuela y colegio a través de la escala de satisfacción laboral de (Macdonal y McIntyre), tuvieron resultados con niveles moderadamente altos de capital psicológico, lo que puede indicar una ligera diferencia en los niveles de capital psicológico en comparación con nuestro estudio. Por otro lado, la investigación de Ataucusi y Solis (2022) cuyo objetivo fue determinar la relación entre capital psicológico y la satisfacción laboral en una

mostró similitudes en los niveles de estrés presentados en docentes, pues el 20.9% de los casos mostraron niveles leves a moderados. Finalmente, la investigación de Ayala (2020) cuyo objetivo fue analizar la respuesta del estrés laboral en escuelas públicas, en una muestra de 150 docentes, utilizó un cuestionario de estrés laboral adaptado del (Maslach Burnout Inventory), mostró diferencia en todos los casos anteriores, pues en su estudio encontró que más del 50% de los docentes evaluados mostraron algún grado de estrés en sus labores. Estos resultados destacan la importancia de brindar apoyo y recursos adicionales para garantizar la salud mental de los docentes y su capacidad para desempeñar su rol de manera efectiva en el ámbito educativo. Comparando estos hallazgos con investigaciones previas, se observa que la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en docentes en Zamora es consistente con investigaciones anteriores realizadas en otras regiones de Ecuador, lo que refuerza la relevancia y urgencia de abordar la salud mental de los docentes en el ámbito educativo.

El segundo objetivo de este estudio se centró en identificar el capital psicológico en los docentes de la muestra, y los resultados revelan que en las cuatro variables de evaluación, el capital psicológico se destaca,

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. muestra de 300 utilizando el cuestionario de capital psicológico (CapPsi), concluyó que el 94% de los docentes encuestados evidencian un nivel alto de capital psicológico, mientras que el 6% restante evidencia un nivel regular. Esto es relevante ya que indica una similitud en los niveles de capital psicológico con nuestro estudio en general, aunque una pequeña proporción de docentes parece tener niveles más bajos de capital psicológico.

Así los resultados sugieren que el capital psicológico es sólido en los docentes de la muestra, especialmente en términos de satisfacción laboral. Aunque existen algunas variaciones en las comparaciones con investigaciones anteriores, en general, nuestros hallazgos respaldan la idea de que los docentes en este contexto mantienen un nivel adecuado de capital psicológico. Estas similitudes y diferencias pueden deberse a diversas variables y contextos específicos de cada estudio, lo que indica la necesidad de una evaluación más detallada para comprender completamente los factores que influyen en el capital psicológico de los docentes.

Finalmente, el tercer objetivo de este estudio se enfocó en determinar la satisfacción laboral en los participantes, y los resultados revelaron que en cuanto a la satisfacción intrínseca, la media se sitúa en 36.10, y en la

satisfacción laboral general, la media alcanza 71.50, superando ampliamente el punto de referencia de 60, de esta forma, los resultados de nuestro estudio indican que la satisfacción laboral entre los docentes en Zamora es alta, tanto en aspectos internos como externos de su trabajo.

Si se lo compara con otras investigaciones, se observan tanto similitudes como diferencias significativas. En el estudio de Ataucusi y Solis (2022) con el objetivo de determinar la relación entre capital psicológico y la satisfacción laboral en una muestra de 300 empleando la escala de satisfacción laboral, mostró que el 5.33% de la población encuestada evidencia un nivel de satisfacción laboral bajo, mientras que el 58.67% evidencia un nivel regular y el 36% un nivel alto. Estos resultados indican una mayor variabilidad en los niveles de satisfacción laboral en comparación. En el trabajo de Salessi (2022) que tuvo como objetivo explorar el capital psicológico, compromiso afectivo y satisfacción laboral en una muestra de 244 docentes de escuela y colegio, a través de la escala de satisfacción laboral de (Macdonal y McIntyre), la satisfacción laboral se ubicó en una media de 3.63, mostrando niveles altos de esta variable. En contraste, nuestro estudio refleja una satisfacción laboral general significativamente más alta. Y en la

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. investigación de Vásquez (2021), con el objetivo de medir los niveles de satisfacción laboral, a través del cuestionario de Satisfacción laboral S20-23, mostrando un porcentaje considerable de docentes manifestó niveles muy altos de satisfacción tanto en la satisfacción intrínseca como en la satisfacción general. Esto es coherente con nuestros hallazgos, aunque las cifras pueden variar ligeramente.

A pesar de algunas diferencias en comparación con investigaciones anteriores, en general, nuestros hallazgos respaldan la idea de que la mayoría de los docentes en este contexto están satisfechos con su labor. Estas similitudes y diferencias pueden estar relacionadas con factores contextuales y específicos de cada estudio, lo que resalta la importancia de una evaluación detallada para comprender completamente los determinantes de la satisfacción laboral de los docentes.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del análisis de la salud mental revelan que la mayoría de los docentes evaluados experimentaron niveles leves de estrés, ansiedad y depresión, demostrando que a pesar de los desafíos inherentes a la profesión docente, los participantes exhiben un manejo eficaz de su salud mental, los hallazgos son significativos ya que los docentes no solo

enfrentan las demandas laborales, sino que también demuestran habilidades para lidiar con el estrés y preservar su bienestar psicológico, contribuyendo así a un entorno laboral más saludable.

Ahora bien, dentro de las variables de capital psicológico, los resultados indican que los participantes tienden a mantener niveles positivos en las dimensiones de esperanza, eficacia, resiliencia y optimismo, aspectos fundamentales para afrontar los desafíos de la enseñanza de manera constructiva, demostrando que los docentes no solamente poseen habilidades técnicas necesarias, sino que también cuentan con recursos psicológicos que les permiten enfrentar los retos profesionales con una actitud positiva, lo que podría influir positivamente en su desempeño y bienestar general.

Finalmente, respecto de la satisfacción laboral, los docentes presentan niveles superiores a la media en las variables satisfacción intrínseca y extrínseca vinculadas a su entorno y condiciones laborales, estos hallazgos resaltan un ambiente laboral positivo y sugiere un impacto positivo en el bienestar general de los docentes en la región, indicando que la satisfacción laboral puede ser un factor clave para fomentar la retención de talento y

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. promover un entorno educativo más saludable y productivo.

6. REFERENCIAS

Álvarez, L. (2020). Efectos en la salud mental durante la pandemia del coronavirus. *Derecho y Realidad*, 18(36), 203-218. <https://doi.org/10.19053/16923936.v18.n36.2020.12164>

Andrade, I., Cuenca, E., Pineda, N., Sánchez, C., Alvarado, J., Espinosa, J., & Quinde, D. (2019). Análisis de las variables psicosociales asociadas a la salud mental en los estudiantes de bachillerato de la ciudad de Loja. *Revista Redipe*, 8(10). <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/840>

Ataucusi, R., & Solis, L. (2022). Capital psicológico y satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas de Lima. *Universidad César Vallejo*, 1-62. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/103872/Ataucusi_ARD-Solis_CLB-SD.pdf?sequence=1

Ayala, L. (2020). La salud mental de los educadores: respuesta al estrés laboral en las escuelas públicas en encarnación - Paraguay. *Revista Científica Qualitas*, 18(76), 1-15. <https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/download/16/37/187>

Bayona, H., & Guevara, L. (2019). El capital psicológico positivo y su relación con comportamientos discrecionales en trabajadores de Lima. *Revista Colombiana de Psicología*, 28(1), 49-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/rcp.v28n1.66462>

Botero, L., Arboleda, G., Gómez, A., García, M., & Agudelo, A. (2019). Depresión en personas recluidas en centros penitenciarios: revisión narrativa. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca*, 21(1). <https://doi.org/10.47373/rfcs.2019.v21.1259>

Buendía, D. M., & Álvarez, R. D. (2019). Análisis del capital psicológico y su relación con la motivación y satisfacción laboral de los

colaboradores del Servicio al cliente de una empresa. *Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13517/1/T-UCSG-PRE-FIL-CPO-240.pdf>

Calva, M. M. (2018). Factores psicosociales asociados al estrés en docentes universitarios. *Universidad Técnica Particular de Loja*, 1-86. <https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/20.500.11962/22842/1/Calva%20S%C3%A1nchez%2C%20Marta%20Margoth.pdf>

Caqueo, A., Mena, P., Flores, J., Narea, M., & Irrazábal, M. (2020). Problemas de regulación emocional y salud mental en adolescentes del norte de Chile. *Terapia Psicológica*, 38(2). <https://doi.org/10.4067/S0718-48082020000200203>

Castillo, V., Cabezas, N., Vera, C., & Toledo, C. (2021). Ansiedad al aprendizaje en línea: relación con actitud, género, entorno y salud mental en universitarios. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(1). <https://doi.org/10.19083/ridu.2021.1284>

Chacón, E., Xatruch, D., Fernández, M., & Murillo, R. (2021). GENERALIDADES SOBRE EL TRASTORNO DE LA ANSIEDAD. *Revista Cúpula*, 35(1), 23-36. <https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v35n1/art02.pdf>

Cifuentes, Á., Rivera, D., Vera, C., Murad, R., Sánchez, S., Castaño, L., . . . Rivillas, J. (2020). Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental. *Profamilia*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32144.64002>

Corea, M. (2021). La depresión y su impacto en la salud pública. *Revista Médica Hondureña*, 89(1), 46-52. <https://doi.org/10.5377/rmh.v89iSupl.1.12047>

Cuadra, A., Sjoberg, Ó., Beyle, C., Veloso, C., Leiva, J., Muñoz, C., & Mally, I. (2018). Capital Psicológico y su relación con las actitudes deseadas. *Revista Interciencia*, 43(11), 758-762. <https://www.redalyc.org/journal/339/33957918004/html/>

Cuamba, N., & Zazueta, N. (2021). Salud mental, habilidades de afrontamiento y rendimiento

- Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. *académico en estudiantes universitarios. Psicumex*, 10(2). <https://doi.org/10.36793/psicumex.v10i2.351>
- Cvetkovic, A., Maguiña, J., Soto, A., Lama, J., & Correa, L. (2021). Estudios Transversales. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 21(1). <https://doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3069>
- Delgado, S., Calvanapón, F., & Cárdenas, K. (2020). El estrés y desempeño laboral de los colaboradores de una red de salud. *Revista Eugenio Espejo*, 14(2). <https://doi.org/10.37135/ee.04.09.03>
- Díaz, I., & De la Iglesia, G. (2019). Ansiedad: Revisión y delimitación conceptual. CONICET. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130624>
- Galindo, O., Ramírez, M., Costas, R., Mendoza, L., Calderillo, G., & Meneses, A. (2020). Síntomas de ansiedad, depresión y conductas de autocuidado durante la pandemia de COVID-19 en la población general. *Gaceta Médica de México*, 156(4), 298-305. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7725297>
- Garaigordobil, M., & Larrain, E. (2020). Acoso y ciberacoso en adolescentes LGTB: Prevalencia y efectos en la salud mental. *Comunicar*, 62(28). <https://doi.org/10.3916/C62-2020-07>
- García, B., & Elba, G. (1985). Factores relacionados con la satisfacción laboral en las mujeres: un estudio comparativo. *Universidad Nacional Autónoma de México*, 1(1), 1-99. http://132.248.9.195/ptd2009/julio/0645661/0645661_A1.pdf
- García, L. (2022). El capital psicológico del líder y su efecto en la capacidad de aprendizaje organizativo, la flexibilidad y el rendimiento laboral del empleado. *Universitat de Valencia*. [https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/83176/TESES%20FINAL%20LUIS%20FDO%20GARCIA%20ZAPATA%2003022022%20\(1\).pdf?sequence=1](https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/83176/TESES%20FINAL%20LUIS%20FDO%20GARCIA%20ZAPATA%2003022022%20(1).pdf?sequence=1)
- González, D. (2021). Bienestar psicológico, resiliencia y ansiedad en estudiantes universitarios. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 4(1), 43-58. <https://doi.org/10.46954/revistages.v4i1.53>
- Hernández, J. (2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas. *Medicentro Electrónica*, 24(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432020000300578
- Huarcaya, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2). <https://doi.org/10.17843/rpmpesp.2020.372.5419>
- Lapo, M., & Medina, S. (2022). Prevalencia de problemas de salud mental en docentes: diferencias según características sociodemográficas y laborales. *Universidad de las Américas*, 1-27. <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/13954/1/UDLA-EC-TMSSO-2022-20.pdf>
- Limaymanta, C., & Turpo, O. (2021). Factores asociados a la satisfacción laboral del profesorado universitario. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 21(1), 116-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/aie.v21i1.42494>
- Linares, O. L. (2014). Influencia del estrés, ansiedad y apoyo en el trabajo sobre el nivel de satisfacción laboral, malestar físico y ausentismo en profesores. *Universidad Nacional Autónoma de México*, 1(1), 1-112. <http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707608/0707608.pdf>
- Llorente, R., & Gracia, P. (2019). Neuropsicología del trastorno de ansiedad generalizada: revisión sistemática. *Neurología*, 69(2), 59-67. <https://doi.org/10.33588/rn.6902.2018371>
- Lovón, M., & Chegne, A. (2021). Repercusión del aislamiento social por COVID-19 en la salud mental en la población de Perú: síntomas en el discurso del ciberespacio. *Discursos y Sociedad*, 15(1), 215-243. [http://www.dissoc.org/ediciones/v15n01/DS15\(1\)Lovon&Chegne.html](http://www.dissoc.org/ediciones/v15n01/DS15(1)Lovon&Chegne.html)
- Madero, S. (2023). Percepción de la jerarquía de necesidades de Maslow y su relación con los factores de atracción y retención del talento

- Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora. humano. *Revista Contaduría y Administración*, 68(1), 235-259. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3416>
- Mesurado, B., & Laudadio, L. (2019). Experiencia profesional, su capital psicológico y engagement. Su relación con el burnout en docentes universitarios. *Revista Propósitos y Representaciones*, 7(3), 12-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.327>
- Ministerio de Educación. (01 de 01 de 2023). Ecuador en Cifras. <https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/>
- Muñoz, C., Cardona, D., Restrepo, D., & Calvo, A. (2022). Salud mental positiva: entre el bienestar y el desarrollo de capacidades. *CES Psicología*, 15(2). <https://doi.org/10.21615/cesp.5275>
- Nicolini, H. (2021). Depresión y ansiedad en los tiempos de la pandemia de COVID-19. *Cirugía y cirujanos*, 88(5). <https://doi.org/10.24875/ciru.m20000067>
- Ozamiz, N., Dosil, M., Picaza, M., & Idoiaga, N. (2020). Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. *Cuadernos de Salud Pública*, 36(4). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00054020>
- Prieto, D., Aguirre, G., De Pierola, I., Victoria, G., Merea, L., Lazarte, C., . . . Zegarra, Á. (2020). Depresión y ansiedad durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19 en Lima Metropolitana. *Liberabit*, 26(2). <https://doi.org/10.24265/liberabit.2020.v26n2.09>
- Quiroz, M., Segovia, M., Salvador, K., & Tomalá, K. (2022). Salud mental del personal de enfermería y sus repercusiones en el cuidado del paciente con Covid-19. *Dominio de las ciencias*. <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2526>
- Raggio, L., Aponte, P., Sequera, J., Agelvis, A., Sánchez, M., & Márquez, G. (2021). Indicadores de salud mental de una muestra de carabobeños en el contexto de la pandemia de COVID-19. *Analogías del comportamiento*(20), 69-76. <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/analogias/article/view/5432>
- Ramos, C. (2021). Diseños de Investigación Experimental. *CienciaAmérica*, 10(1), 1-7. <https://doi.org/10.33210/ca.v10i1.356>
- Rodríguez, C., Ramírez, R., Fernández, M., & Bustos, C. (2018). Capital psicológico, desempeño contextual y apoyo social del trabajo en salud primaria. *Revista de Psicología del trabajo y de las Organizaciones*, 34(3), 123-133. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5093/jwop2018a15>
- Rojas, J., Flores, G., & Cuaya, I. (2021). Principales aspectos metodológicos en el estudio del estrés laboral en personal universitario: Una revisión sistemática. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(1). <https://doi.org/10.19083/ridu.2021.1248>
- Salessi, S. (2022). Capital psicológico, satisfacción laboral y compromiso organizacional en tiempos de covid-19: Un estudio con personas docentes argentinas. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 33(2), 244-257. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8738397.pdf>
- Schonfeld, F., & Hess, C. (2019). Asociación entre el capital psicológico, engagement y rendimiento académicos en estudiantes de nivel secundario de Entre Ríos. *Revista XI Congreso Internacional de investigación y práctica profesional en Psicología*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/https://www.academica.org/000-111/818>
- Serna, D., Terán, C., Vanegas, A., Medina, Ó., Blandón, O., & Cardona, D. (2020). Depresión y funcionamiento familiar en adolescentes de un municipio de Quindío, Colombia. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19(5). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000600016
- Tellez, C., Barahona, M., & Tellez, C. (2022). Capital psicológico y satisfacción laboral, tras el retorno a la presencialidad de los profesores en ciencias económicas de una universidad. *Revista FACE*, 2(2), 51-66. https://www.researchgate.net/publication/362405199_CAPITAL_PSIKOLOGICO_Y_SATISFACCI

Tipaluisa Crespo, Analía Fernanda/ Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y Satisfacción laboral en docentes ecuatorianos en el cantón Zamora.

ON LABORAL TRAS EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE LOS PROFESORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE UNA UNIVERSIDAD COLOMBIANA

Valero, N., Vélez, M., Durán, Á., & Torres, M. (2020). Afrontamiento del COVID-19: estrés, miedo, ansiedad y depresión. *Enfermería Investiga*. <https://doi.org/10.31243/ei.uta.v5i3.913.2020>

Vásquez, A. B. (2021). Burnout, conflicto trabajo-familia, satisfacción laboral y capital psicológico en docentes de establecimientos educacionales públicos de la región del Maule. *Universidad de Talca*, 1-108. <http://dspace.otalca.cl/bitstream/1950/13094/3/2021A000944.pdf>